

apenado Pavão

opinião como direito

LETRA\$

julho 12, 2024 por a pena do pavão, publicado em opinião, política

Ano 12 – Vol. 07 – N. 37/2024

Li há poucos instantes no X, a rede do Elon Musk, *post* da CNN Brasil uma Fakenews mais do que indúvidosa.

A “filial do Planalto” pretende que se compreenda que na votação da tal reforma tributária na Câmara dos Deputados a inclusão da carne na cesta básica, portanto, isenção de cobrança do imposto, teria sido graças ao presidente conduzido judicialmente ao cargo.

Para que não haja qualquer sombra de dúvidas é necessário enfatizar: é mentira. Não apenas *Fakenews*, em português a palavra é mentira.

Com isto quero me filiar ao discurso de oposição? Não, embora com ele concorde em muitas coisas. Mas há algo que não deve ter lado: a verdade.

A verdade é que a oposição foi mobilizada e articulou a vitória da emenda excluindo a carne da taxaço do “Taxade”, como o Hilário é conhecido.

Portanto, a cada dia fica mais clara a operação de controle das redes sociais: inventar versões como fatos e tornar factoides a verdade.

Essa ex-imprensa, como a rotula um amigo jornalista, não passa de uma espécie de casa de tolerância onde o freguês determina os preços e as posições. Subjugam a verdade à vontade do cliente ou do michê. Um lixo.

Portanto, é preciso que todos aqueles que tenham a compreensão do verdadeiro sentido do que é a liberdade se esforcem para uma insurgência contra esse estado de cousas. Liberdade é como gravidez: ou se está livre ou não. Não existe meio termo nesse direito fundamental.

Liberdade de informação não pode ser tratada como bem disponível, porque não existe meia informação. Ou se a tem por inteiro e verdadeira, ou há manipulação.

Por mais vadia que possa ser uma rameira (e existem as que não são) ela ainda assim cumpre o seu papel com dignidade, o que tem sido subtraído da imprensa desse naipe, porque para ela a \$oma dos quadrados conduz a uma operação que ela mesma não quis ainda se convencer: a descredibilidade das letra\$ que a história contará para as gerações futuras.

COMPARTILHE ISSO:

CURTIR ISSO:

RELACIONADO

O DIA DA MENTIRA
abril 1, 2023
Em "Opinião"

A RESPONSABILIDADE
“WIFI”
maio 27, 2024
Em "Crônicas"

A FOME E O MEDO
março 30, 2020
Em "Opinião"

com a tag [democracia](#), [liberdade](#), [política](#)

PUBLICADO POR A PENA DO PAVÃO

Professor Titular do Curso de Direito da Universidade Federal do Maranhão. Pós-Doutorado Universidade de Coimbra ("Ius Gentium Conimbrigae") Doutor em Direito do Estado (Constitucional) - PUCSP Mestre em Direito - FDR-UFPE Professor de Direito Constitucional do Curso de Direito da UFMA Membro da Associação de Ciência Política do Estado de Nova York (NYSOSA), New York State Political Science Association Associado da Associação Brasileira de Direito Processual Constitucional Membro do IBEC Membro da AMLJ Membro da ALL Membro IMADE Pesquisador junto a CAPES-CNPQ - Grupo de Estudos de Direito Constitucional Contemporâneo [Ver todos os posts por A PENA DO PAVÃO](#)

CATEGORIAS

[Crônicas](#)

[Ensaios](#)

[Jurídico](#)

[Opinião](#)

[Poesia](#)

[Política](#)

RECENTES

[A CRIATIVIDADE](#)

[AGOSTO À GOSTO](#)

[O INTELLECTUAL REFINADO](#)

[C'EST LA DÉCADENCE!](#)

[LETRA\\$](#)

ARQUIVOS

COMENTÁRIOS

CARLOS AUGUSTO FURTA...
em **PODRES PODERES**
Sanatiel Pereira em
PERSONA NON GRATA: HIC UTI FOR...
A PENA DO PAVÃO em **ME CHAME DE EXCELÊNCIA!**
Antonio Ailton em **ME CHAME DE EXCELÊNCIA!**
José Reinaldo Pavão... em
TEM TEMPO

POST ANTERIOR

[REPÚBLICA, PODERES E CONSTITUIÇÃO](#)

PRÓXIMO POST

[C'EST LA DÉCADENCE!](#)

DEIXE UMA RESPOSTA